

ПРОБИОТИК БАКТЕРИЯЛАРДА ФИТАЗА ФАОЛЛИГИНИ АНИҚЛАШ УЧУН ГУРУЧ КЕПАГИДАН ФИТИННИ ТОЗАЛАШ

¹Хушвақтов Э.М., ²Бекмуродова Г.А., ³Хидирова М.А., ⁴Миралимова Ш.М.

¹Стажёр - тадқиқотчи, ЎзРФА Микробиология институти

²Кичик илмий ходим, PhD., ЎзРФА Микробиология институти

³2 курс таянч докторант, ЎзРФА Микробиология институти

⁴Етакчи илмий ходим, профессор. Микробиология институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13842502>

Аннотация. Дунё буйлаб миллион тонна балиқлар фермер хўжаликларидида етиштирилади. Аммо балиқ етиштиришида кузатиладиган муаммолар балиқ етиштиришида чекланишларни келтириб чиқаради. Фитаза ферменти овқат таркибидида мавжуд бўлган фитик кислотани парчаловчи таъсирга эга фермент. Фитин ўсимликлардаги фосфорнинг асосий сақлаш шакли бўлиб, кўплаб ҳайвонлар, жумладан балиқ, чорва моллари ва паррандалар томонидан ўзлаштирилиши қийин. Тадқиқотдан фитаза таҳлиллари учун ишлатиладиган сифатли фитатни табиий маҳсулотларда оддий кимёвий моддалар асосида тозалаш амалга оширилди.

Калим сўзлар: сув муҳити, озуқа, балиқчилик, фитаза, фитин кислотаси, сифатли озуқа, фосфор.

Дунё буйлаб миллион тонна балиқлар фермер хўжаликларидида етиштирилади. Аммо балиқ етиштиришида кузатиладиган муаммолар балиқ етиштиришида чекланишларни келтириб чиқаради. Фермер хўжаликларидида балиқ маҳсулотларини етиштиришидаги муаммоларга сув манбааларининг сифати яъни сувнинг муҳит рН кўрсаткичи, температура ва тозалиги, балиқ етиштириш учун мўлжалланган жойнинг ўрни, сувнинг ҳаракатланиш тизими, балиқ етиштириладиган ҳовузларнинг назорат қилиниши, қўлланиладиган технологияларнинг мос эмаслиги ҳамда балиқ етиштиришида сифатли озуқанинг етишмаслигини санаб ўтиш мумкин. Булардан ташқари фермер балиқ касалликларини назорат қилиш, профилактика чораларини тўғри жорий етишни ҳам назоратга олиши лозим [1].

Алоҳида эътиборга олиниши лозим бўлган муаммоларга кам харажатли тизимни жорий етиш, маркетинг ҳамда савдо хизматини ташкил этилганлиги, балиқ мувозанатли ва тўйимли озиқлантиришнинг етишмаслигини келтириш мумкин. Нотўғри овқатланиш секин ўсишга, деформацияга ва бошқа муаммоларга олиб келиши мумкин.

Балиқ овқатини танлаш ва ишлатишида эътиборга олиш керак бўлган асосий жиҳатларга озиқлантириш тури, яъни озуқа таркибига кирадиган протеин, ёғ, углевод, минерал ва витамин қўшимчаларини мавжудлигини баҳоланади. Кўп ҳолатларда протеинли озуқа сифатида гўшт ва гўштининг қўшимча маҳсулотлар, соя маҳсулотларидан, ёғли озуқа сифатида эса ўсимлик ёғлари, балиқ ёғларидан, углеводга бой озуқа сифатида маккажўхори уни, буғдой ва гуруч маҳсулотларидан фойдаланилади [2]. Аммо муаммо шундаги балиқ учун белгиланган рацион билан озиқлантириш иқтисодий ва молиявий жиҳатдан катта миқдорда юқотишларга олиб келиши мумкин. Бугунги кунда фермерлар арзон маҳсулотлардан фойдаланишга ҳаракат қилишади. Айнан бугун балиқчилар балиқ

боқишда асосан углевод маҳсулотларига таянганлиги бу балиқ ҳазм системасида қийин ҳазмланиши белгиланган натижаларга эришиш имкониятини чеклайди. Балиқчилик фермер хўжаликлари учун арзон сифатли озуқаларни ишлаб чиқиш муҳим масалалардан ҳисобланди.

Фитаза ферменти овқат таркибида мавжуд бўлган фитик кислотани парчаловчи таъсирга эга фермент. Фитин ўсимликлардаги фосфорнинг асосий сақлаш шакли бўлиб, кўплаб ҳайвонлар, жумладан балиқ, чорва моллари ва паррандалар томонидан ўзлаштирилиши қийин. Фитаза ферменти эса фитин кислотасини гидролизлаш билан фосфорнинг ўзлаштирилиши қулай бўлган ҳолатга келтиришга ёрдам беради, яъни фитинни инозитол ва фосфатга парчалайди, бу эса ўзлаштирилиши мумкин молекулалардир. Ҳосил бўлган фосфор ўсиш ва ривожланиш учун асосий элемент бўлиб, унинг етишмаслиги ҳосилдорлик ва саломатликни пасайишига олиб келиши мумкин [3]. Озуқага фитаза қўшиши орқали синтетик фосфор қўшимчаларига бўлган эҳтиёжни ва атроф-муҳитни ифлосланиш хавфини камайтириш учун муҳим. Фитаза бир вақтнинг ўзида балиқчиликда фойдаланиладиган гўнгдаги чиқариладиган фосфор миқдорини камайтиришга ёрдам беради, бу эса сувнинг ифлосланиши хавфини камайтиради. Баъзи ўсимликлар ва микроорганизмлар табиий фитаз фаоллигига эга [4].

Фитаза аквакултурада балиқ ва бошқа сув организмлари учун озуқада фосфор мавжудлигини яхшилаш учун ишлатилади. Фитаза қўшимчаларини озуқага киритиш озуқа самарадорлигини ва ҳайвонларнинг фаровонлигини сезиларли даражада яхшилади, шунингдек, барқарор қишлоқ хўжалиги ва атроф-муҳит муҳафаза қилишга ёрдам беради [5].

Тадқиқотдан мақсад фитаза таҳлиллари учун ишлатиладиган сифатли фитинни табиий маҳсулотларда оддий кимёвий моддалар асосида тозалаш.

Тадқиқот усуллари. Тадқиқотда гуруч кепадан фитин тозалаш Madsen С.К тавсия қилган протокол асосида амалга оширилди [Madsen С.К., р. 7-12]. Протоколга асосан гуруч кепага ёғсизлантириш, экстракциялаш, барий фитатни чўктириш, барий фитатни фитат кислотага айланттириш, бир неча босқичли кристаллаш ва лиофил усулда қуритиш асосида фитин ажратилди ва массаси аниқланди.

Олинган натижалар Тадқиқотда 150-200 г гуруч кепаси 150-200 мл ацетонда ёғсизлантирилди. 100 гр чўкма олинди. Чўкма стаканга солиниб, 500 мл (0,25M) HCl қўшилиб 1 соатлик аралаштиришдан сўнг 10 дақиқа 7000 грм центрифуга қилиниб, супернатант йиғиб олинди. 5 гр Ва(OH)₂ (музда сақланган ҳолатда) қўшилди ва тўлиқ эритилди ва қайта чўктирилди. Тўлиқ чўктириш учун 5M NaOH ёрдамида муҳит рН – 5,0 га созланди. Центрифугалаш асосида чўкма олинди, дастлаб бидистилланган сув, 0,01 M EDTA ли NaOH эритмаси билан ва дистелланган сув ёрдамида ювилди, 10 гр чўкма олинди ва дистилланган сувда чўкма эритиб олинди. Чўкма муз устида 160 мл 10 M H₂SO₄ қўшилиб шиша таёқча ёрдамида 30 дақиқа аралаштирилди. 16,7 мл метанол қўшилиб 5 дақиқа центрифугаланди. Супернатант тўпланди. Супернатант колбаларга тенг ҳажмда ажратилиб 13,3 гр дан (250 мл супернатантга) 1M NaOH қўшилиб 5 дақиқа давомида вортекс қилинди ва кристалланишни амалга оширдик. Ҳосил бўлган кристаллар 5 дақиқалик центрифугалаш асосида тўпланди. Муз устида 20 мл 75% ли метанол солиниб, шу ҳолатда 24 соат музлатгичда сақланди. Центрифугалаш асосида чўкма йиғиб олинди, 2 соат ҳавода қуритилди. Чўкма 50 мл сувда эритилиб, 5 M NaOH билан муҳит кўрсаткичи

ишкорий (рН-12,3) ҳолатга келтирилди. Умумий миқдор 90 мл га етказилди. 90 мл лик аралашманинг устидан 10 мл 10% метанол қўшилиб 10 дақиқа центрифугаланди ва супернатант йиғиб олинди. 10 % метанол сақлаган супернатантда метанолнинг концентрацияси 80% га етказилди. 15 дақиқа музда сақланди. 10 дақиқа 7000 грм центрифугалаш асосида чўкма олинди. Чўкма 60 мл 75% ли метаноола суюлтирилди 10 дақиқа 7000 грм центрифугалаш асосида чўкма олинди ва лиофил усулда 36 соат давомида куритилди. 30 мгр массали фитин ажратиб олинди.

Хулоса. Гуруч кепегидан оддий кимёвий моддалар ва ускуналардан фойдаланган ҳолатда 30 мг миқдорда юқори сифатли фитин ажратиб олишга мувофиқ бўлди. Фитаза фаоллиги текшириш учун ажратилган фитиндан фитаза фаоллигига эга пробиотик сут ачитувчи бактерияларни текширишда фойдаланиш имкониятини яратилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Реус, Н. И. Методологические основы формирования социальноэколого-экономической системы и национального промышленного рыболовства // *Фундаментальные исследования*. – 2012. – № 11-3. – С. 779–784
2. Васильев, А. М. Концептуальные основы устойчивого рыболовства и рационального использования биоресурсов // *Север и рынок: формирование экономического порядка*. – 2012. – Т. 2, № 30. – С. 51–57
3. Suzuki U. Uber ein Enzym "Phytase" das Anhydro-oxy-methylen-diphosphosaure spaltet. *Bull. Coll. Agr. Tokyo Imper. Univ.* 1907;7:503–505
4. Brinch-Pedersen H. Increased understanding of the cereal phytase complement for better mineral bio-availability and resource management. *J. Cereal Sci.* 2014;59(3):373–381
5. Pyashenko, Arthur. Основные аспекты рационального применения ферментов в аквакультуре. 2002. с. 2-5.
6. Madsen C.K., Brearley CA, Brinch-Pedersen H. Lab-scale preparation and QC of phytase assay substrate from rice bran. *Anal Biochem.* 2019 Aug 1;578:7-12